

SAMARQAND TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA ARZON VA KICHIK XOSTELLAR INTERYERI DIZAYNINING AHAMIYATI

Mirzayeva Gulshandabonu Baxtiyor qizi, Babakandov Otabek Nuritdinovich*

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti 1-bosqish magistri

*Ilmiy rahbar: arx.f.b.f.d. (PhD)., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274416>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Samarqand shahriga tashrif buyurayotgan turistlar uchun mo'ljallangan arzon va kichik xostellar interyeri dizaynining zamonaviy yechimlari tahlil qilingan. Tadqiqotda funktsionallik, ergonomika, minimalizm va milliy uslub asosida qulay hamda iqtisodiy samarali interyer yaratish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ekologik materiallar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali turistik infratuzilmani rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.*

***Tayanch so'zlar:** Samarqand, turizm, xostel interyeri, arzon turar joy, dizayn, ergonomika, minimalizm, milliy uslub, turistik infratuzilma, ichki makon, funktsionallik, ekologik dizayn, interyer yechimlari, co-living konsepsiyasi, turizm dizayni, turizm dizayni, coworking zona, byudjet hostel, ixcham dizayn, umumiy zona.*

***Аннотация.** В данной статье проанализированы современные решения дизайна интерьера недорогих и небольших хостелов, предназначенных для туристов, посещающих город Самарканд. В исследовании освещены вопросы создания удобного и экономически эффективного интерьера на основе функциональности, эргономики, минимализма и национального стиля. Также рассмотрены возможности развития туристической инфраструктуры за счёт использования экологически чистых материалов и современных технологий.*

***Ключевые слова:** Самарканд, туризм, интерьер хостела, недорогое жильё, дизайн, эргономика, минимализм, национальный стиль, туристическая инфраструктура, внутреннее пространство, функциональность, экологический дизайн, интерьерные решения. туристический дизайн, коворкинг-зона, бюджетный хостел, компактный дизайн, общественная зона.*

***Abstract.** This article analyzes modern interior design solutions for affordable and small hostels intended for tourists visiting the city of Samarkand. The study highlights the issues of creating comfortable and cost-effective interiors based on functionality, ergonomics, minimalism, and national style. It also examines opportunities for developing tourism infrastructure through the use of eco-friendly materials and modern technologies.*

***Keywords:** Samarkand, tourism, hostel interior, affordable accommodation, design, ergonomics, minimalism, national style, tourism infrastructure, interior space, functionality, ecological design, interior solutions.*

Kirish. Bugungi kunda turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, tarixiy va madaniy merosga boy bo'lgan Samarqand shahri xalqaro turistlarni o'ziga keng jalb qilmoqda. Shaharga tashrif buyurayotgan sayyohlar sonining ortib borishi esa turistik infratuzilmani, ayniqsa, arzon va qulay turar joylarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Shu sababli kichik va budjet segmentiga mansub xostellar zamonaviy

turizm tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Zamonaviy xostellar nafaqat vaqtinchalik yashash joyi, balki turistlar uchun qulay, estetik va funksional muhit yaratishga xizmat qiluvchi interyer yechimlari bilan ham ahamiyatlidir. Ayniqsa, kichik maydonli xostellarda joydan samarali foydalanish, ergonomik mebellarni tanlash, minimalistik dizayn usullarini qo'llash va milliy elementlarni uyg'unlashtirish muhim vazifa hisoblanadi. Shu bilan birga, ekologik materiallardan foydalanish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish zamonaviy interyer dizaynining asosiy talablaridan biri sanaladi

Asosiy qism. Samarqand shahri qadimiy tarixiy obidalari, boy madaniy merosi va milliy an'analari bilan xalqaro turizm markazlaridan biri hisoblanadi.[3] So'nggi yillarda shaharga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy turistlar sonining ortishi turistik xizmatlar sifatini yanada rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, yosh sayyohlar, talabalar va budjet segmentidagi turistlar uchun arzon hamda qulay xostellarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Shu sababli kichik xostellar interyerini zamonaviy talablar asosida loyihalash muhim ahamiyat kasb etadi.[4] Kichik xostellar interyerini tashkil etishda asosiy omillardan biri funkcionallik hisoblanadi. Maydon cheklanganligi sababli interyerda har bir hududdan samarali foydalanish talab etiladi. Bunda transformatsiyalanuvchi mebellar, ikki qavatli yotoqlar, yig'ma stol va javonlar kabi ko'p funksiyali jihozlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday interyer yechimlari nafaqat joyni tejaydi, balki turistlar uchun qulay yashash sharoitini ham yaratadi. Ergonomik jihatdan to'g'ri joylashtirilgan mebellar harakatlanish uchun erkin hudud hosil qilib, interyerining amaliy ahamiyatini oshiradi.[1]

Xostel interyerida minimalizm uslubidan foydalanish bugungi kunda keng tarqalgan zamonaviy dizayn yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Minimalizm ortiqcha bezak va buyumlarni kamaytirib, interyerda soddalik va tartibni shakllantiradi. Yorug' ranglardan foydalanish kichik makonlarni vizual jihatdan kengroq ko'rsatadi. Ayniqsa, oq, bej, kulrang va pastel ranglar xostel interyerida qulay psixologik muhit yaratishda muhim rol o'ynaydi. Tabiiy yorug'likdan unumli foydalanish ham interyerining estetik ko'rinishini yaxshilaydi hamda energiya sarfini kamaytiradi[5]

Kichik xostel interyeri minimalizm uslubida: Ushbu turdagi interyer yechimlari zamonaviy Interyer dizayn tamoyillariga asoslangan bo'lib, minimalizm orqali ortiqcha elementlarni qisqartirish va funkcionallikni oshirishga qaratilgan. Bu esa kichik maydonli xonalarda fazoni vizual kengaytirishga xizmat qiladi. Ranglar palitrasida neytral va yorug' tonlardan foydalanish orqali psixologik jihatdan qulay muhit yaratiladi.

Ekologik yondashuv ham zamonaviy xostel interyerining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ekologik toza va qayta ishlanadigan materiallardan foydalanish orqali interyerining barqarorligi ta'minlanadi.[6] Yog'och, bambuk, tabiiy matolar va energiya tejovchi LED yoritish tizimlari ekologik interyer yaratishda samarali vosita hisoblanadi.[10]

Bundan tashqari, tabiiy shamollatish tizimini tashkil etish xonadagi mikroiklimni yaxshilaydi va turistlar salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi[6] Zamonaviy turistlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda xostellarda raqamli texnologiyalarni joriy etish ham muhimdir. Onlayn bronlash tizimlari, elektron qulf va yuqori tezlikdagi Wi-Fi tizimi turistlarga qo'shimcha qulaylik yaratadi. Shuningdek, umumiy dam olish hududlari va co-working zonalarining tashkil etilishi turistlar o'rtasida ijtimoiy muloqotni rivojlantiradi. Bunday hududlar turli mamlakatlardan kelgan sayyohlar o'rtasida madaniy almashinuvni kuchaytiradi va xostelning ijtimoiy muhitini shakllantiradi.[4]

1-rasm Minimalistik uslubdagi ushbu zamonaviy xostel interyerida funkcionallik, milliy bezaklar va qulay ijtimoiy muhit uyg'unlashtirilgan.

Samarqand turizmi uchun mo'ljallangan xostellarda milliy uslub elementlarini qo'llash alohida ahamiyatga ega. Interyerda o'zbek milliy naqshlari, yog'och o'ymakorligi, keramika bezaklari va sharqona ornamentlardan foydalanish turistlarda milliy madaniyatga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Bu esa nafaqat estetik muhit yaratadi, balki Samarqandning tarixiy va madaniy imijini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Milliy va zamonaviy dizayn uyg'unligi turistlarda unutilmas taassurot qoldirib, xostelning raqobatbardoshligini oshiradi.

Milliy uslub va zamonaviy interyer: An'anaviy o'zbek ornamentlari va zamonaviy dizayn uyg'unligi madaniy identifikatsiyani saqlash bilan birga turistik jozibadorlikni oshiradi. Bunday interyerlar UNESCO tomonidan ilgari surilgan madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish konsepsiyalariga mos keladi. 1-rasm

Hozirgi kunda zamonaviy hostel dizaynida Hostel common area yani umumiy zonalar muhim kasb etmoqda. Hostel common area (umumiy zona): Xostellardagi umumiy dam olish va muloqot hududlari zamonaviy turizm infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunday zonalar turistlar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish, madaniy almashinuvni rivojlantirish va qulay psixologik muhit yaratishga xizmat qiladi. Zamonaviy xostel dizaynida common area hududlari co-living konsepsiyasi asosida tashkil etilib, unda mehmonlarning birgalikda vaqt o'tkazishi, muloqot qilishi va dam olishi uchun sharoit yaratiladi. Ayniqsa, yosh turistlar va xalqaro sayyohlar uchun bunday hududlar yangi tanishuvlar hamda madaniy tajriba almashish imkoniyatini beradi.[8]

Umumiy zonalarda yumshoq mebellar, ergonomik stollar, kichik kutubxonalar, coworking burchaklari va o'yin hududlarini tashkil etish interyerining funksional ahamiyatini oshiradi. Shuningdek, ochiq rejalashtirish usulidan foydalanish fazoni kengroq va erkinroq ko'rsatishga yordam beradi. Yorug' ranglar, tabiiy yorug'lik va dekorativ o'simliklardan foydalanish esa hududning estetik ko'rinishini boyitib, turistlarda ijobiy hissiyot uyg'otadi.

Interyerda milliy bezak elementlarini qo'llash orqali Samarqandning madaniy muhiti aks ettiriladi va bu turistlarning tarixiy shaharga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Bunday umumiy hududlar World Tourism Organization tomonidan tavsiya etilgan zamonaviy turizm tendensiyalariga mos ravishda ijtimoiy interaksiya muhitini shakllantiradi.[4] Chunki bugungi kunda turistlar nafaqat yashash joyi, balki qulay kommunikativ muhitga ega bo'lgan turar joylarni afzal ko'rmoqda. Shu sababli common area hududlari xostelning asosiy ijtimoiy markazi sifatida xizmat qiladi. Bu yerda turli millat vakillari o'rtasida muloqot, tajriba almashish va madaniy integratsiya jarayonlari yuz beradi. Natijada xostel nafaqat turar joy, balki ijtimoiy va madaniy makon sifatida ham shakllanadi.

Space-saving interyer yechimlari: Joyni tejoyvchi interyer dizayni zamonaviy kichik xostellarni loyihalashda eng muhim tamoyillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, turistlar uchun mo'ljallangan budjet segmentidagi xostellarda maydonning cheklanganligi sababli har bir kvadrat metr hududdan samarali foydalanish zarurati yuzaga keladi. Shu bois interyerda "space-saving design" konsepsiyasi keng qo'llanilib, u makonni ergonomik va funksional tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali kichik xonalarda ham qulay, estetik va zamonaviy yashash muhiti yaratish mumkin bo'ladi.[7]

Joyni tejoyvchi dizayn strategiyalarida transformatsiyalanuvchi mebellar muhim o'rin egallaydi. Masalan, yig'iladigan stol va stullar, devorga o'rnatilgan yotoqlar, tortmali zinapoyalar, ko'p funksiyali shkaflar va ikki qavatli yotoqlar kichik makonlarda maksimal darajada qulaylik yaratadi. Bunday mebellar bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajarib, ortiqcha buyumlarni kamaytiradi hamda harakatlanish uchun erkin hudud hosil qiladi. Ayniqsa, umumiy yashash xonalarida ikki qavatli yotoqlardan foydalanish turistlar sonini ko'paytirish bilan birga shaxsiy hududni ham saqlab qolish imkonini beradi.[7]

Space-saving interyerda vertikal hududlardan foydalanish ham katta ahamiyatga ega. Devor bo'ylab javonlar o'rnatish, osma shkaflardan foydalanish va balandlikni funksional zonalarga ajratish orqali maydon kengaytiriladi. Bu usul kichik xonalarda tartib va tozalikni saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, ochiq rejalashtirish uslubi ham makonni vizual jihatdan kattaroq ko'rsatadi. Ortiqcha devor va to'siqlarning kamaytirilishi interyerining yengil va erkin ko'rinishini ta'minlaydi.

Mazkur yondashuv Francis D.K. Ching tomonidan ishlab chiqilgan fazoviy tashkil etish tamoyillari bilan uyg'un hisoblanadi. Unga ko'ra, interyer dizaynida makonning proporsiyasi, muvozanati va funksional zonalarga to'g'ri ajratilishi inson uchun qulay psixologik va amaliy muhit yaratadi. Ching nazariyasida fazodan oqilona foydalanish nafaqat estetik ko'rinish, balki foydalanuvchining harakatlanish erkinligi va qulayligi bilan ham bog'liq hisoblanadi.[2] Shu sababli kichik xostellar interyerida ergonomika va funkcionallik asosiy mezon sifatida qaraladi.

Bundan tashqari, yorug' ranglardan foydalanish, katta oynalar va tabiiy yoritish tizimini tashkil etish ham makonni kengroq ko'rsatishda samarali vosita hisoblanadi. Oqartirilgan yoki pastel rangdagi devorlar yorug'likni aks ettirib, xonaning vizual hajmini oshiradi. Dekorativ elementlarning minimal darajada qo'llanishi esa interyerda soddalik va tartib hissini shakllantiradi. Natijada joyni tejoyvchi interyer yechimlari kichik xostellarning nafaqat iqtisodiy samaradorligini oshiradi, balki turistlar uchun zamonaviy va qulay yashash muhiti yaratishga ham xizmat qiladi.

Budget hostel dizayni: Arzon xostellar dizayni zamonaviy turizm infratuzilmasida iqtisodiy samaradorlik, funkcionallik va estetik muvozanatni ta'minlashga qaratilgan interyer

yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda turistlarning katta qismi budget segmentidagi turar joylarni tanlayotgani sababli, xostellarni qulay va jozibador tarzda loyihalash muhim masalaga aylangan. Ayniqsa, Samarqand kabi turistik shaharlarda arzon xostellar nafaqat yashash joyi, balki turistlarning shaharga bo‘lgan umumiy taassurotini shakllantiruvchi muhim omil sifatida qaraladi. Shu sababli budget hostel dizaynida kam xarajat bilan maksimal qulaylik yaratish asosiy maqsad hisoblanadi.[4],[5].

Arzon xostellar interyerini tashkil etishda Sustainable Architecture tamoyillari muhim o‘rin tutadi. Ushbu yondashuv ekologik barqarorlikni saqlash bilan birga iqtisodiy jihatdan samarali material va texnologiyalardan foydalanishni nazarda tutadi. Interyerda mahalliy ishlab chiqarilgan yog‘och, qayta ishlangan materiallar, metall konstruksiyalar va tabiiy matolardan foydalanish xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga, mahalliy materiallardan foydalanish transport xarajatlarini qisqartirib, ekologik zarar miqdorini ham kamaytiradi. Bu esa interyerning iqtisodiy va ekologik samaradorligini oshiradi. Zamonaviy budget hostel interyerida milliy elementlardan foydalanish turistlar uchun o‘ziga xos madaniy muhit yaratadi. Samarqandga xos naqshlar, keramika bezaklari, milliy ranglar va dekorativ elementlar interyerning jozibadorligini oshiradi. Bunday yondashuv turistlarda mahalliy madaniyatga nisbatan qiziqish uyg‘otib, xostelning boshqa turar joylardan ajralib turishini ta‘minlaydi.[9] Shu tariqa, budget hostel dizayni iqtisodiy tejamkorlik, ekologik barqarorlik va estetik uyg‘unlik asosida shakllanib, zamonaviy turizm talablariga mos qulay yashash muhitini yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Interior Design Illustrated — New York: Wiley, 2018.
2. Architecture: Form, Space, and Order — Wiley, 2014.
3. UNESCO. Culture and Sustainable Development dasturi materiallari.
4. World Tourism Organization. Global Report on Tourism Accommodation and Hostel Trends, 2022.
5. The Interior Design Reference & Specification Book — Rockport Publishers, 2014.
6. Sustainable Architecture — McGraw-Hill Education, 2005.
7. Human Dimension and Interior Space — Watson-Guptill, 1979.
8. Interior Design bo‘yicha zamonaviy ilmiy maqolalar va internet manbalari.
9. UNESCO. World Heritage and Cultural Identity konsepsiyasi materiallari.
10. Sustainable Architecture va ekologik dizayn bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar.